

BOSHLANG'ICH SINFLARDA JISMONIY TARBIYA DARSLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH METODIKASI

Latipov Rahmon Ravshanovich, Buxoro davlat pedagogika instituti Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrasida o'qituvchisi.

Annotatsiya

KIRISH: maqolada boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya darslarini samarali tashkil etishning metodik asoslari yoritilgan. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning jismoniy rivojlanishi, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, harakat ko'nikma va malakalarini rivojlantirish muhim vazifa hisoblanadi. Maqolada jismoniy tarbiya darslarini rejalashtirish, innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish, yosh xususiyatlarini inobatga olish hamda o'yin texnologiyalari asosida mashg'ulotlarni tashkil etish usullari tahlil qilingan. Shuningdek, dars samaradorligini oshirish omillari va metodik tavsiyalar bayon etilgan. Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim tizimida jismoniy tarbiya jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi.

MAQSAD: boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya darslarini samarali tashkil etishning ilmiy-metodik asoslarini tahlil qilish, o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda dars jarayonini rejalashtirish hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida mashg'ulotlar samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: mazkur tadqiqotda boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya darslarini samarali tashkil etish jarayonini o'rganishga qaratilgan ilmiy-pedagogik yondashuvlar qo'llanildi.

MUHOKOMA VA NATIJALAR: tadqiqot jarayonida boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya darslarini an'anaviy va takomillashtirilgan metodika asosida tashkil etish natijalari o'zaro taqqoslandi. Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, darslarni faqat standart mashqlar asosida tashkil etish o'quvchilarning qiziqishi va faolligini yetarli darajada ta'minlamaydi. Aksincha, harakatli o'yinlar, musobaqa elementlari va interfaol metodlardan foydalanilgan darslarda o'quvchilarning ishtiroki va motivatsiyasi sezilarli darajada oshdi.

HULOSA: boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya darslarini samarali tashkil etish o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, dars jarayonini ilmiy asoslangan metodika, yosh va individual xususiyatlarni inobatga olgan holda rejalashtirish mashg'ulotlar samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, boshlang'ich sinf, metodika, harakatli o'yinlar, sog'lom turmush tarzi, pedagogik texnologiya, jismoniy rivojlanish.

МЕТОДОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Латипов Рахмон Равшанович, преподаватель кафедры теории и методики физической культуры Бухарского государственного педагогического института.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются методические основы эффективной организации уроков физкультуры в начальных классах. В современном образовательном процессе важными задачами являются физическое развитие учащихся, формирование здорового образа жизни, развитие двигательных навыков и компетенций. В статье анализируются методы планирования уроков физкультуры, использование инновационных педагогических технологий с учетом возрастных особенностей и организация занятий на основе игровых технологий. Также описаны факторы и методические рекомендации по повышению эффективности урока. Результаты исследования служат для совершенствования процесса физического воспитания в системе начального образования.

ЦЕЛЬ: проанализировать научно-методические основы эффективной организации уроков физкультуры в начальных классах, разработать практические рекомендации по планированию учебного процесса с учетом возраста и индивидуальных особенностей учащихся, а также повысить эффективность занятий на основе современных педагогических подходов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в данном исследовании для изучения процесса эффективной организации уроков физкультуры в начальных классах использовались научно-педагогические подходы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в ходе исследования сравнивались результаты организации уроков физкультуры в начальных классах на основе традиционной и усовершенствованной методик. Наблюдения показали, что организация уроков только на основе стандартных упражнений не обеспечивает достаточного интереса и активности учащихся. Напротив, на уроках с использованием активных игр, элементов соревнований и интерактивных методов значительно повысилась вовлеченность и мотивация учащихся.

ВЫВОД: эффективная организация уроков физкультуры в начальных классах является важным фактором всестороннего развития учащихся. Результаты исследования показали, что научно обоснованная методика, планирование учебного процесса с учетом возраста и индивидуальных особенностей, значительно повышает эффективность занятий.

Ключевые слова: физкультура, начальные классы, методика, активные игры, здоровый образ жизни, педагогические технологии, физическое развитие.

METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ORGANIZATION OF PHYSICAL EDUCATION LESSONS IN PRIMARY GRADES

Latipov Rahmon Ravshanovich, teacher of the Department of Physical Culture Theory and Methodology, Bukhara State Pedagogical Institute.

Abstract

INTRODUCTION: the article covers the methodological foundations of effective organization of physical education classes in primary grades. In the modern educational process, the physical development of students, the formation of a healthy lifestyle, the development of movement skills and competencies are important tasks. The article analyzes the methods of planning physical education classes, the use of innovative pedagogical technologies, taking into account age characteristics, and organizing classes based on game technologies. Also, factors and methodological recommendations for increasing the effectiveness of the lesson are described. The results of the study serve to improve the process of physical education in the primary education system.

PURPOSE: to analyze the scientific and methodological foundations of effective organization of physical education classes in primary grades, to develop practical recommendations for planning the lesson process taking into account the age and individual characteristics of students, and to increase the effectiveness of classes based on modern pedagogical approaches.

MATERIALS AND METHODS: in this study, scientific and pedagogical approaches were used to study the process of effective organization of physical education classes in primary grades.

DISCUSSION AND RESULTS: during the research, the results of organizing physical education lessons in primary grades based on traditional and improved methodologies were compared. Observations showed that organizing lessons only based on standard exercises does not provide sufficient interest and activity of students. On the contrary, in lessons using active games, elements of competition and interactive methods, student participation and motivation significantly increased.

CONCLUSION: effective organization of physical education lessons in primary grades is an important factor in the comprehensive development of students. The results of the study showed that scientifically based methodology, planning the lesson process taking into account age and individual characteristics significantly increases the effectiveness of classes.

Keywords: physical education, primary grade, methodology, active games, healthy lifestyle, pedagogical technology, physical development.

Mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning jismoniy sog'lig'ini mustahkamlash, ularda sog'lom turmush tarziga oid bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki kichik maktab yoshi davrida bolaning organizmi jadal rivojlanadi, harakat faolligi esa uning jismoniy va ruhiy kamolotida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya darslari nafaqat jismoniy sifatarni (tezkorlik, chaqqonlik, kuch, egiluvchanlik, chidamlilik) rivojlantirish, balki intizom, jamoada ishlash, irodaviy sifatarni shakllantirishda ham muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Shu bois mazkur darslarni ilmiy asoslangan metodika asosida, o'quvchilarning yosh va individual

xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etish zarur. Hozirgi kunda jismoniy tarbiya daralarini samarali tashkil etishda interfaol metodlar, harakatli o'yinlar, sog'lomlashtiruvchi mashqlar hamda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Dars jarayonining to'g'ri rejalashtirilishi, yuklamaning me'yoriy taqsimlanishi va xavfsizlik qoidalariga rioya qilinishi mashg'ulot samaradorligini ta'minlaydi. Mazkur maqolaning maqsadi boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya daralarini samarali tashkil etish metodikasini tahlil qilish hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Bundan tashqari, maktab zamonaviy davlatning muhim elementi ekanligi ta'kidlanadi. Yangi maktabning asosiy maqsadlari har bir o'quvchining salohiyatini rivojlantirish va yuqori texnologiyali, raqobatbardosh dunyoda hayotga tayyorlangan munosib va vatanparvar shaxslarni tarbiyalashdir. Maktab ta'limi bitiruvchilar mustaqil ravishda jiddiy maqsadlar qo'yishlari va ularga erishishlari, turli hayotiy vaziyatlarga mohirona javob berishlari va ularga tezda moslashishlari uchun shunday tuzilishi kerak. Boshlang'ich maktabda jismoniy tarbiya fanining asosiy yo'nalishi insonning motor tizimi bo'lib, umumiy rivojlanishga yo'naltirilgan. Ushbu faoliyatni o'zlashtirish orqali sog'liq mustahkamlanadi, jismoniy fazilatlar yaxshilanadi, o'ziga xos motor qobiliyatlari o'zlashtiriladi, fikrlash, ijodkorlik va mustaqillik faol rivojlanadi. Ushbu xususiyatlarni hisobga olgan holda, jismoniy tarbiya boshlang'ich maktab o'quvchilariga sog'lom turmush tarzi asoslarini singdirishga va motor faoliyatini rivojlantirish orqali ijodiy mustaqillikni rivojlantirishga qaratilgan. Jismoniy tarbiyaning ushbu asoslarini amalga oshirish quyidagi ta'lim maqsadlari bilan bog'liq:

– Jismoniy fazilatlarini rivojlantirish va tananing hayotni ta'minlovchi tizimlarining funksional imkoniyatlarini oshirish orqali maktab o'quvchilarining sog'lig'ini mustahkamlash; Jismoniy tarbiya, uning inson hayotidagi ahamiyati, sog'liqni saqlashni mustahkamlash, jismoniy rivojlanish va jismoniy tayyorgarlik haqida umumiy tushunchani rivojlantirish;

Mustaqil jismoniy mashqlar, ochiq havoda o'tkaziladigan o'yinlar va faol dam olish va bo'sh vaqtni o'tkazish shakllariga qiziqishni rivojlantirish;

Jismoniy faollikni va jismoniy rivojlanish va jismoniy tayyorgarlikning individual ko'rsatkichlarini kuzatishning oddiy usullarini o'zlashtirish. Boshlang'ich maktabda jismoniy tarbiyaning asosiy natijasi o'quvchilar tomonidan ko'nikma va qobiliyatlarni egallashdir. Bundan tashqari, "Jismoniy tarbiya" fanidan o'quvchilarning shaxsiy fazilatlarini rivojlantirishga yordam beradi va o'quvchilarning turli qobiliyatlarini (kompetensiyalarini) rivojlantirish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Ushbu usullar (kompetensiyalar) ta'lim jarayonining meta-fan natijalarida ifodalanadi va "Jismoniy tarbiya" fanidan tashqariga chiqadigan turli xil faoliyatlarda faol namoyon bo'ladi.

Jismoniy tarbiyaning boshlang'ich bosqichidagi o'quvchilarning bilish kompetensiyalari quyidagilardir:

– o'z faoliyatini tashkil qilish, maqsadlariga erishish uchun vositalarni tanlash va ulardan foydalanish qobiliyati;

– umumiy maqsadga erishish uchun guruh faoliyatida faol ishtirok etish va tengdoshlar bilan o'zaro aloqada bo'lish qobiliyati;

– tengdoshlar va kattalar bilan muloqot va o‘zaro ta’sir davomida ma’lumotni tushunarli, hissiy jihatdan yorqin shaklda yetkazish qobiliyati. "Jismoniy tarbiya" fanining butun mazmuni shaxsiy, ijtimoiy va kasbiy hayotlarida faol o‘zini o‘zi anglay oladigan ijodiy, barkamol va muvaffaqiyatli shaxslarini rivojlantirishga qaratilgan.

45-minutlik namunaviy dars ishlanmasi

Mavzu: Harakatli o‘yinlar orqali tezkorlik va chaqqonlikni rivojlantirish

Sinf: 3-sinf

Dars davomiyligi: 45 daqiqa

Jihozlar: to‘plar, konuslar, arqonlar

1. Tayyorlov qismi (8–10 daqiqa)

▣ Saflanish va salomlashish

▣ Dars maqsadini tushuntirish

▣ 2–3 daqiqa yengil yugurish

▣ Umumrivojlantiruvchi mashqlar (qo‘l, oyoq, gavda uchun)

▣ Nafas mashqlari

2. Asosiy qism (25 daqiqa)

1-mashq: "Tezkor estafeta" (10 daqiqa)

▣ O‘quvchilar 2 guruhga bo‘linadi

▣ Belgilangan masofaga yugurib, konus atrofidan aylanib qaytadi

▣ Musobaqa shaklida bajariladi

2-mashq: "To‘pni tez uzat" (7 daqiqa)

▣ Safda turib to‘pni uzatish

▣ Tezlik va muvofiqlikni rivojlantirish

3-mashq: Harakatli o‘yin – "Quvlashmashoq" (8 daqiqa)

▣ Chaqqonlik va epcillikni rivojlantirish

▣ Qoidalar asosida o‘tkaziladi

3. Yakuniy qism (8–10 daqiqa)

▣ Sekin yugurish

▣ Tinchlantiruvchi mashqlar

▣ Nafasni tiklash

▣ O‘quvchilarni rag‘batlantirish

▣ Uyga vazifa (ertalabki badantarbiya mashqlari)

Ushbu fanni o‘zlashtirish jarayonida boshlang‘ich maktab o‘quvchilari sog‘liqni saqlash, umumiy va maxsus o‘rganish ko‘nikmalarini, shuningdek, kognitiv va fanga asoslangan faoliyat usullarini rivojlantiradilar. Natijada boshlang‘ich maktab bitiruvchilari sog‘liqni saqlash, jismoniy rivojlanish va jismoniy tayyorgarlikni yaxshilash, shuningdek, ish va harbiy tayyorgarlik uchun jismoniy tarbiyaning ahamiyatini tushinishlari kerak. Ular "Jismoniy tarbiya" fanida olgan bilimlaridan kundalik tartibni rejalashtirish va saqlashda, mashq qilishda va bo‘sh vaqtlarida faol o‘yinlar o‘ynashda ongli ravishda foydalanishlari kerak. Ular jismoniy mashqlarning nafas olish va qon aylanish tizimlarining rivojlanishiga ijobiy ta’sirini bilishlari va oddiy qattiqlashuv protseduralarining zarurati va maqsadini tushinishlari kerak. Boshlang‘ich maktab bitiruvchilari ertalabki mashqlarni, maktab

kunida jismoniy tarbiya va sog'liqni saqlash tadbirlarini, shuningdek, bino ichida va tashqarida harakatli o'yinlarni tashkil qilish va o'tkazishda asosiy ko'nikma va qobiliyatlarni rivojlantirgan bo'lishlari kerak. Ular sog'liqni saqlash va umumiy rivojlanish mashqlari dasturlarini tuza olishlari, asosiy sport jihozlaridan foydalanishlari va jismoniy mashqlar paytida xulq-atvor va xavfsizlik qoidalarini, shuningdek, faoliyat sharoitlariga qarab kiyim va poyabzal tanlash qoidalarini bilishlari kerak. Bundan tashqari, ular o'zlarining bo'yi, tana vazni va asosiy jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlarni kuzatib borishlari kerak. fazilatlar; jismoniy mashqlar paytida yurak urish tezligiga qarab jismoniy mashqlar hajmini baholash. Bitiruvchilar to'g'ri holatni shakllantirish, ko'rish qobiliyatining buzilishining oldini olish va nafas olish va qon aylanish tizimlarini rivojlantirishga qaratilgan ixtisoslashtirilgan mashqlar to'plamlarini bajarishni o'rganadilar. Bu vaqt ichida ular har bir inson uchun zarur bo'lgan muhim motor ko'nikmalari va qobiliyatlarini egallaydilar: turli usullar bilan yugurish va sakrash; tebranish va to'p uloqtirish; to'siqlardan o'tish va chiqish; akrobatik va gimnastika mashqlarini bajarish, oddiy kombinatsiyalar, chang'i uchish va suzishning asosiy texnikasini o'rganish. Rejalashtirilgan natijalarga ham yuqori, ham quyi darajalarda erishish mumkin. Bu ta'lim jarayonining sifatiga bog'liq bo'ladi. Jismoniy tarbiya o'qituvchisining ta'lim yo'nalishidagi markaziy o'rin uning kasbiy munosabatlar tizimi bo'lishi kerak. Umuman olganda, munosabatlar deganda shaxsning ma'lum bir faoliyatga tayyorligi tushuniladi, bu ma'lum bir ehtiyojning mavjudligi bilan bog'liq. Jismoniy tarbiya o'qituvchilari o'zlarining ta'lim yo'nalishini modellashtirishga imkon beradigan pedagogik texnologiyalarni tushunishlari kerak, bu esa sog'liqni saqlashni o'zlarining kasbiy faoliyatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylantiradi. O'qitish texnologiyasida mazmun, usullar va resurslar o'zaro bog'liq va o'zaro bog'liqdir. Pedagogik mahorat namunaviy jismoniy tarbiya o'quv dasturi va belgilangan ta'lim maqsadlariga muvofiq tegishli tarkibni tanlash va zarur metodologik texnikalarni qo'llashdan iborat.

Hulosa o'rnida boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya darslarini samarali tashkil etish ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi bo'lib, o'quvchilarning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, darslarni ilmiy asoslangan metodika, yosh va individual xususiyatlarni hisobga olgan holda rejalashtirish hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalanish mashg'ulotlar samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Harakatli o'yinlar, musobaqa elementlari, interfaol metodlar va sog'lomlashtiruvchi mashqlarni tizimli ravishda qo'llash o'quvchilarning tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilik, kuch va egiluvchanlik kabi jismoniy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, dars jarayonida jamoaviylik, intizom, mas'uliyat va irodaviy sifatlar shakllanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Maxkamdjonov K, Tulenova X.B. Maktabgacha ta'lim muassasalari uchun umumiy va kengaytirilgan "Jismoniy tarbiya" dasturi. Ilm-ziyo Toshkent., 2006 y

2. Abdullayev A., Xonkeldiyev Sh. Jismoniy tarbiya nazariyasi va bslubiyoti. o'quv qo'llanma Toshkent., O'zDJTI, 2005 yil - 300 b.
3. Tulenova X.B. Malinina N.N., Umumrivojlantiruvchi mashqlarni o'rgatish metodikasi, o'quv qo'llanma TDPU, 2005 y.
4. Xoldorov T., Tulenova X.B. Jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya, sport, turizm, xalq milliy o'yinlarining nazariy va amaliy asoslari. TDTU bosmaxonasi, 2007 y.
5. Thomas H. Sawyer, Lawrence W. Judge The Management of fitness, Physikal Activity, Recreation, and Sport © 2012 Sagamore Publishing LLC All ringhts reserved.

